

УДК 595.7—11

Электрофизиологическое исследование контактных хеморецепторов гусеницы хлопковой совки

Б. А. Муминов, Е. Е. Синицина

Введение. Физиология контактных хеморецепторов гусениц чешуекрылых была подробно изучена на примере нескольких видов, среди которых есть и близкородственные, и систематически далекие виды. По пищевой специализации список изученных видов включает моно-, олиго- и полифагов [5, 6, 9, 11]. Анализ биоэлектрической активности максиллярных стилоконических сенсилл (латеральной и медиальной) выявил в основном два типа рецепторов. Первый тип характеризуется широким спектром чувствительности и присутствует у всех изученных видов. В то же время рецепторные клетки этого типа демонстрируют склонность к избирательной чувствительности к определенным химическим соединениям (хлористый натрий, углеводы, аминокислоты) [5]. Второй тип рецепторов — клетки с узкой специализацией на строго определенные соединения, которые присутствуют в кормовых растениях и выполняют функцию кайромонов [7]. К настоящему времени этот тип клеток найден не у всех гусениц, но список их постоянно будет пополняться.

Попытки выявить общие черты ответов нейронов стилоконических сенсилл у гусениц разных видов с разной пищевой специализацией на химические раздражители, а также на соки предпочитаемых и отвергаемых растений не увенчались успехом. Для каждого исследованного вида имеется набор нейронов с определенным спектром чувствительности, посылающий в отделы ЦНС своеобразные гаммы электрической активности. Такая видоспецифичная информация формируется чрезвычайно ограниченным набором нейронов. Морфологические исследования выявили только четыре биполярных нейрона, иннервирующих стилоконические сенсиллы гусениц чешуекрылых [9].

Было проведено электрофизиологическое исследование контактных хеморецепторов гусениц хлопковой совки. Полученные результаты дополнили знания о свойствах вкусовых рецепторов гусениц в сравнительном плане, а также о спектре чувствительности вкусовых рецепторов и их функциональных особенностях у одного из опасных вредителей многих сельскохозяйственных культур.

Материал и методика. Опыты проводили на гусеницах хлопковой совки лабораторной культуры. Исходный биологический материал (гусеницы предшествующей генерации) собирали в природе в Ташкентской области. В лабораторных условиях для гусениц I—II возрастов пищей служила искусственная среда, которую получали из лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института «Бакпрепарат». Для выкормки последующих возрастов гусениц использовали листья клевера, одуванчика, вьюнка, проростки и семена нута, фасоли, маша и хлопчатника. Гусениц содержали в чашках Петри по несколько штук, а с III—IV возрастов — по одной особи, поскольку среди них часто явление каннибализма. Температуру поддерживали 22—25 °С с 8-часовым темновым периодом. Для опытов использовали гусениц последнего возраста в течение 24 ч после линьки и 12-часового голодания.

Препарат насекомого готовили по методике, предложенной Бломом [3]. Голову с первым грудным сегментом помещали на 5 мин в 0,1 М раствор хлористого нат-

рия, после чего разрушали мозг и мышцы в головной капсуле и промывали дистиллированной водой. Препарат насекомого закрепляли на столике микроманипулятора микропипеткой, введенной в головную капсулу и заполненной 0,001 М раствором хлористого натрия. Биоэлектрическую активность регистрировали от максиллярных стилоконических (латеральных) сенсилл методом раздражающей и отводящей микропипетки [8]. Импульсы подавали на усилитель биопотенциалов УБП-1-02 и регистрировали на киноленту шлейфным осциллографом МПО-2. Подведение и контакт химического раздражителя с вершинной стилоконической сенсиллы осуществляли микроманипулятором ММ-1 при увеличении и освещении операционного поля осветителем ЭИ-21. Для уменьшения эффекта сетевых электрических полей опыты проводили в экранирующей камере.

Для определения физиологических и функциональных характеристик нейронов латеральной стилоконической сенсиллы использовали растворы хлористого натрия, фруктозы, глюкозы, сахарозы в диапазоне концентраций 0,5—0,01 М, а также 0,2 М растворы аминокислот (аргинин, валин, гистидин, лизин, метионин, треонин), водные экстракты листьев клевера лугового, вьюнка полевого, одуванчика лекарственного, проростков семян фасоли, маша, нута и хлопчатника.

Для характеристики биоэлектрической активности максиллярной стилоконической сенсиллы применяли частотно-амплитудный анализ ответов нейронов.

Результаты и их обсуждение. *Ответы сенсиллы на растворы хлористого натрия.* Раздражение стилоконических сенсилл гусениц хлопковой совки растворами хлористого натрия в диапазоне концентраций 0,5—0,01 М проводили с целью определения солечувствующего нейрона, интенсивности его ответов, скорости адаптации, а также участия других рецепторных клеток в ответах на предлагаемый стимул. В каждом отдельном эксперименте сенсиллу подвергали раздражению всем набором концентраций хлористого натрия в порядке убывающих интенсивностей. Каждое последующее раздражение проводили с интервалом в 3 мин. За это время на сенсиллу надевали пипетку с дистиллированной водой для удаления остатка раздражителя. Для восстановления исходной чувствительности нейронов требовался 3-минутный интервал. Такая схема опыта сохранялась во всех экспериментах.

В ответах сенсиллы при действии любых из использованных концентраций хлористого натрия регистрировались импульсы четырех видов, которые были идентифицированы как импульсы первого (амплитуда 1,2 мВ), второго (амплитуда 0,8—1,0 мВ), третьего (амплитуда 0,3—0,5 мВ) и четвертого типов (0,4—0,6 мВ), которые при условии регистрации ответов в полосе частот 150—1000 Гц почти монофазны.

Растворы хлористого натрия 0,5 М концентрации вызывают интенсивный ответ стилоконической сенсиллы, состоящей в основном из импульсов второго типа. Частота импульсов в начале раздражения превышает 30 имп/с. Импульсы других амплитуд присутствуют в ответах в малом количестве (5—7 имп/с) либо встречаются лишь как одиночные (рис. 1а). Уменьшение интенсивности стимула приводит не только к уменьшению частоты импульсов второго типа, но и к изменению соотношений частот импульсов второго и третьего типов. В диапазоне концентраций хлористого натрия 0,1—0,01 М частота импульсов второго типа снижается с 30 до 20 имп/с. Начиная с концентрации 0,1 М хлористого натрия, в ответах возрастает частота импульсов третьего типа, и они становятся доминирующими при действии на сенсиллу

0,01 М раствора хлористого натрия (рис. 2). Частота импульсов первого и четвертого типов остается на низком уровне независимо от концентрации хлористого натрия.

Специальная серия экспериментов была проведена в целью определить скорость адаптации нейронов при длительном действии стимула. В этих опытах регистрацию ответов сенсиллы проводили в момент кон-

Рис. 1. Ответы нейронов латеральной стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки на растворы хлористого натрия, М:

а — 0,5; б — 0,1; в — 0,05; г — 0,01

Рис. 2. Интенсивность возбуждения нейронов латеральной стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки при действии различных концентраций хлористого натрия:

1, 2, 3, 4 — чувствительные клетки, генерирующие импульсы первого, второго, третьего и четвертого типов соответственно; 5 — суммарный ответ нейронов сенсиллы

Рис. 3. Адаптационные кривые ответов стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки при 2-минутном контакте с раствором хлористого натрия:

1 — начало раздражения, 2 — 55—60 с и 3 — 115—120 с раздражения. Обозначения как на рис. 2

такта раздражающей пипетки со стилоконической сенсиллой на 55—60 и 115—120-й секундах непрерывного действия хлористого натрия. Нейроны сенсиллы продолжали отвечать на предъявляемый стимул в течение всего времени действия препарата (рис. 3). Соотношение частот импульсов разных типов в основном сохранялось на том же уровне, что и в начальные моменты раздражения. Уменьшение интенсивности ответа при длительной экспозиции стимула характерно лишь для одного нейрона, генерирующего импульсы второго типа. Импульсы третьего типа либо не уменьшались, либо несколько увеличивались к концу 2-й минуты действия стимула. Импульсы первого и четвертого типов на всем протяжении действия хлористого натрия продолжали оставаться на очень низком уровне.

Таким образом, проведенный анализ ответов стилоконической латеральной сенсиллы на растворы хлористого натрия в диапазоне концентраций 0,5—0,01 М выявил следующие особенности: а) растворы соли возбуждают в основном две рецепторные клетки, причем одна генерирует импульсы второго типа, вторая — импульсы третьего типа; б) рецепторная клетка со вторым типом импульсов может быть названа солечувствующей, поскольку реагирует на все предложенные концентрации стимула, и интенсивность ее ответа синхронно возрастает с увеличением концентрации хлористого натрия; в) рецепторная клетка с импульсами третьего типа чувствительна к средним и низким концентрациям хлористого натрия, 0,5 М концентрации соли подавляет ее ответ; г) импульсы первого и четвертого типов принадлежат двум рецепторным клеткам, не обладающим чувствительностью к растворам соли; д) ответы двух солечувствующих нейронов могут быть охарактеризованы как фазотонические или тонические, поскольку частота их импульсов в ответе практически не меняется при 2-минутной экспозиции стимула.

Ответы сенсиллы на растворы углеводов. При использовании растворов углеводов в диапазоне концентраций 0,5—0,01 М для раздражения стилоконической сенсиллы гусениц хлопковой совки не только выявлена структура импульсных ответов на растворы глюкозы, фруктозы и сахарозы, но и определен нейрон, наиболее чувствительный к данной категории стимулов.

В ответах сенсиллы на все три углевода также регистрируются импульсы четырех типов (рис. 4а—г). Во всех случаях в ответах доминируют импульсы третьего типа. Для этого нейрона в большей степени в случае сахарозы или в меньшей — в случае глюкозы характерно изменение величины ответа от интенсивности стимула (рис. 5а, б, в). Величина ответа этой клетки на растворы углеводов почти одинакова и составляет 21—27 имп/с в начальные моменты раздражения. Частота импульсов других клеток во всем диапазоне концентраций сахаров (исключение составляют растворы фруктозы) стабильно поддерживается на уровнях, характерных для каждого типа. Так, ответы солечувствующей клетки (импульсы второго типа) почти отсутствуют при действии растворов сахарозы и несколько усиливаются при контакте сенсиллы с растворами глюкозы. Рецепторная клетка с импульсами

первого типа, не отвечающая на растворы соли, также увеличивает свою активность. В ответах на сахарозу и глюкозу импульсы этой клетки встречаются регулярно с частотой 5—8 имп/с. Но концентрацион-

Рис 4. Ответы нейронов сенсиллы гусеницы хлопковой совки на растворы сахарозы, М:

а — 0,5; б — 0,1; в — 0,05; з — 0,01

Рис 5. Изменение величины ответа нейронов латеральной стилоконической сенсиллы хлопковой совки в зависимости от концентрации углеводов:

а — сахароза; б — глюкоза; в — фруктоза. Обозначения как на рис. 2

ная зависимость величины ответа этого рецептора от интенсивности стимула ни на сахарозу, ни на глюкозу не выявлена. Аналогично ведет себя и рецепторная клетка с импульсами четвертого типа.

В отличие от растворов сахарозы и глюкозы растворы фруктозы в зависимости от концентрации в различной степени возбуждают солевую клетку и клетки с импульсами первого и четвертого типов (см. рис. 5в). Хотя частота импульсов этих клеток на 0,5 М концентрацию фруктозы не превышает 10 имп/с, совершенно очевидно сни-

жение ответов этих клеток с уменьшением концентрации. Для этих рецепторов концентрационная зависимость ответов для стилоконических сенсилл хлопковой совки проявляется пока вперые.

Таким образом, анализ ответов сенсиллы на растворы углеводов выявил нейрон, интенсивно реагирующий на растворы сахаров, рецепторную клетку с импульсами третьего типа. Вероятно, ее можно отнести к сахарочувствующему типу рецепторных клеток, обладающих некоторой чувствительностью к средним и низким концентрациям солей. Величина ответа этой клетки на растворы соли не превышала 8—11, на растворы углеводов — 21—27 имп/с. Следует отметить, что все углеводы в диапазоне концентраций 0,5—0,01 М вызывали лишь незначительное снижение частоты импульсов этого рецептора. Видимо, даже 0,01 М концентрация углеводов является для нее достаточно высокой и вызывает почти максимальный ответ на стимулы этой категории. В опытах не отмечен больший стимулирующий эффект сахарозы, что отмечалось для других насекомых [1, 2]. И даже наоборот, кривая ответов сахарочувствующей клетки при действии фруктозы находится в области больших частот, чем при действии сахарозы и глюкозы. Вероятно, это связано с преобладающим содержанием фруктозы в тканях растений. Меньшая чувствительность рецепторов стилоконических сенсилл гусениц других видов к растворам сахарозы была показана в работе Детье [6].

Солечувствующая клетка хотя и в незначительной степени, но также обладает чувствительностью к растворам глюкозы и фруктозы и не обладает к растворам сахарозы. Рецепторные клетки с импульсами первого и четвертого типов, не отвечающие на растворы соли, обладают слабой чувствительностью к углеводам.

Ответы сенсиллы на бинарные смеси соли и углеводов. Серия экспериментов с использованием бинарных смесей хлористого натрия и углеводов в эквимолярных концентрациях (0,05 м) была поставлена с целью выявления особенностей возбуждения рецепторных клеток сенсиллы на сложные стимулы, которые в некоторой степени могли быть адекватны стимулам природного происхождения. Контролем для ответов сенсиллы на бинарные смеси служили их ответы на предварительное раздражение однокомпонентными растворами соли.

Биоэлектрическая активность сенсиллы при действии на нее бинарных смесей соли и углеводов формируется из ответов двух клеток — солечувствующей и сахарочувствующей. Кроме того, в ответах регулярно присутствуют импульсы первого типа, хотя частота их не превышает 5—12 имп/с (рис. 6).

Для сравнения показан уровень ответов этих клеток на однокомпонентные стимулы. Рецепторная клетка солечувствующего типа реагирует на смесь сахарозы с хлористым натрием резким увеличением частоты импульсов. Величина ответа ее возрастает почти в 7 раз по сравнению с ответами на раствор хлористого натрия 0,05 М концентрации. Этот эффект не отмечается при действии других смесей (соли с глюкозой или фруктозой). В варианте действия смеси соли с глюко-

зой ответ этой клетки увеличивается лишь в 3 раза, в варианте с фруктозой - в 2 (см. рис. 6в).

Сахарочувствующая клетка отвечает на бинарные смеси в 1,5—2 раза интенсивнее, чем на однокомпонентные растворы углеводов. Если сравнить величину ее ответа на смеси с ответами на 0,05 М концентрации соли, то окажется, что при одновременном действии сахарозы и хлористого натрия частота импульсов увеличивается только в 2 раза (рис. 6в). В то же время смеси соли с глюкозой или с фруктозой для

Рис. 6 Ответы нейронов стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки на бинарные эквимольные смеси соли и углеводов:

а — ответы рецептора первого типа; б — ответы рецептора второго типа; в — ответы рецептора третьего типа; 1, 2, 3 — смеси растворов хлористого натрия с сахарозой, глюкозой, фруктозой соответственно. Одинарная штриховка — величина ответа рецептора на 0,05 М растворы углеводов, двойная — величина ответов второго и третьего типов на 0,05 М растворы хлористого натрия

этой клетки являются более эффективными раздражителями, чем 0,05 М концентрация соли, и частота импульсов возрастает при этом в 3,5—4 раза (см. рис. 6).

Таким образом, бинарные смеси обладают большим стимулирующим эффектом, чем соответствующие однокомпонентные растворы соли и углеводов. Усиливающее действие смеси соли с глюкозой и фруктозой проявляется в большей степени для сахарочувствующей клетки. Особый случай синергизма отмечен для солечувствующей клетки при раздражении сенсиллы смесью растворов сахарозы и хлористого натрия.

Если принять во внимание, что глюкоза и особенно фруктоза более характерны для соков растений, а концентрация соли в смеси возбуждает также сахарочувствующий нейрон, то можно предположить, что возбуждение именно этой клетки формирует в основном сигнал о пищевом субстрате.

Ответы сенсиллы на растворы аминокислот. Растворы аминокислот в 0,2 М концентрации при контакте с вершиной латеральной стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки вызывают разнообразные

по структуре ответы. Для ответов на валлин, лизин и метионин характерно то, что нейроны сенсиллы начинают генерировать импульсы в основном к концу первой или даже второй секунды действия стимула (рис. 7а—в). В предшествующие моменты импульсы регистрировались лишь как одиночные (метионин). Они могут и вообще отсутствовать (валлин). Только растворы треонина и особенно гистидина и аргинина

Рис. 7. Ответы стилоконической сенсиллы гусеницы хлопковой совки на 0,2 М растворы аминокислот:

а — валлин; б — лизин; в — метионин; г — треонин; д — гистидин; е — аргинин

в значительной степени возбуждают рецепторные клетки сенсиллы (рис. 7г—е). В этих случаях ответы сенсиллы представлены залпом импульсов с наибольшей частотой в начальные моменты раздражения. Для ответов на каждую из использованных аминокислот может быть выделен свой тип или типы доминирующих импульсов: на валлин — второй и четвертый, на лизин — первый и четвертый, на метионин — четвертый, второй и третий, на треонин — третий, на гистидин — первый и третий, на аргинин — второй.

Таким образом, в ответах на аминокислоты не удается выявить одну или две рецепторные клетки, которые бы обладали повышенной чувствительностью к данной категории раздражителей. Сравнивая наши результаты с данными зарубежных авторов, следует отметить, что для латеральной сенсиллы гусениц близких видов *Papilio troilus* и

P. glaucus из аналогичного набора аминокислот были эффективны валин, метионин, треонин для первого и валин — для второго вида [5]. Несмотря на то что эти виды бабочек так же, как и хлопковая совка, является полифагами, может быть прослежена лишь частичная корреляция в ответах их хеморецепторов. Для относительно близкого вида *Heliothis zea* есть указания, что метионин является эффективным раздражителем для латеральной сенсиллы, но возбуждает в основном одну клетку [6]. Эта же аминокислота у гусениц хлопковой совки возбуждает три клетки.

Ответы сенсиллы на водные экстракты кормовых растений. Гусеницы хлопковой совки являются широкими полифагами, питающимися на растениях из разных семейств. Как и все полифаги, они предпочитают узкий круг растений, особенно из семейства бобовых. Поэтому наряду с хлопчатником (сем. мальвовых), одуванчиком (сем. сложноцветных) и вьюнком (сем. вьюнковых) в опыты были включены также фасоль, маш, нут и клевер (сем. бобовых). Ответы сенсиллы на водные экстракты растений сравнивали с ответами на 0,1 М раствор хлористого натрия.

Биоэлектрическая активность стилоконических сенсилл, регистрируемая при действии экстрактов растений, представлена импульсами второго, третьего и четвертого типов. Импульсы первого типа встречаются в ответах как единичные и присутствуют непостоянно. Доминирующими во всех случаях были импульсы третьего типа, принадлежащие сахарочувствующему нейрону (рис. 8). Соотношение интенсивности возбуж-

Рис. 8. Структура импульсной активности латеральной стилоконической сенсиллы на водные экстракты растений:

а — интенсивность возбуждения рецептора второго типа; б — интенсивность возбуждения рецептора третьего типа; в — интенсивность возбуждения рецептора четвертого типа; 1 — одуванчик; 2 — вьюнок; 3 — клевер; 4 — нут; 5 — маш; 6 — фасоль; 7 — хлопчатник

дения трех реагирующих нейронов достаточно разнообразно и зависит от вида растений. Наибольшие вариации в интенсивности ответа отмечаются для солечувствующего нейрона — от 4 до 20 имп/с. Максимальный ответ регистрируется при действии экстракта нута. Величина ответа сахарочувствующей клетки более постоянна (учитывая значительную большую его активность) — от 24 до 35 имп/с. Экстракт из листьев клевера вызывал ответ наибольшей интенсивности — 55 имп/с. Импульсы четвертого типа в ответах на экстракты растений были постоянным дополнением к предыдущим двум типам импульсов, и частота их не превышала 6 имп/с (см. рис. 8в).

В ответах не удалось отметить зависимости величины ответа сенсиллы при действии экстрактов, приготовленных из листьев зрелых растений (одуванчик, вьюнок, клевер) и проростков семян (нут, маш, фасоль, хлопчатник). Интенсивность ответа солечувствующей клетки на экстракты растений сравнима с ее ответами на 0,05 М концентрацию хлористого натрия, ответы сахарочувствующей клетки — с ответами на растворы фруктозы 0,5 М концентрации. Но это ни в коей мере не может быть отнесено за счет содержания названных соединений в экстрактах растений в таком же количестве, а лишь служит показателем того, что экстракты растений как многокомпонентная система, для восприятия которой и приспособлены рецепторы латеральной стилোকонической сенсиллы, обладают таким стимулирующим эффектом. А одновременное действие смесей химических раздражителей, как было показано на примере бинарных смесей соли и углеводов, значительно повышает их эффективность.

Анализ биоэлектрической активности от максиллярной латеральной стилোকонической сенсиллы гусениц хлопковой совки на несколько категорий химических стимулов и многокомпонентные смеси веществ, которыми являются водные экстракты растений, позволил выявить три рецепторные клетки, ответы которых составляют основу периферической информации от данного органа. Значение этой информации для ЦНС гусениц, видимо, велико из-за общего малого числа контактных рецепторов. Используя в качестве основного показателя характеристики ответов рецепторных клеток на растворы соли и углеводов, мы называли их солечувствующими и сахарочувствующими. Но такое определение служит лишь для различения рецепторов между собой и не отражает или отражает в незначительной степени физиологические характеристики этих клеток. Способность клеток реагировать на другие категории стимулов (сахарочувствующей клетки на соли, а солечувствующей — на углеводы, в частности на фруктозу), а также отвечать на многие аминокислоты указывает на их широкую спектральную чувствительность, которая должна быть обусловлена, по мнению Дегье [5], присутствием разнокачественных рецепторных участков на мембране рецепторной клетки.

Для конкретного вида гусениц чешуекрылых может быть выявлена функциональная роль отдельных клеток в формировании положительных и отрицательных пищевых реакций. Такие данные уже получены для хеморецепторов преоральной полости гусениц табачного червя [4].

Так как хлопковая совка является вредителем сельскохозяйственных культур, то знание функциональных характеристик рецепторов могло бы быть использовано при оценке антифидантных свойств ядов.

Выводы

1. Максиллярная латеральная стилоконическая сенсилла гусеницы хлопковой совки содержит четыре рецепторные клетки, обладающие широким спектром чувствительности к химическим раздражителям.

2. Растворы хлористого натрия 0,5 М концентрации возбуждают одну рецепторную клетку, активность которой уменьшается при снижении интенсивности стимула.

3. Растворы углеводов (сахароза, глюкоза, фруктоза) возбуждают в основном одну клетку, которая обладает чувствительностью также к средним и низким концентрациям хлористого натрия.

4. Стимулирующий эффект бинарных эквимольных смесей (соль : углевод) в 1,5—2 раза выше для рецепторных клеток, чувствительных к этим категориям раздражителей, чем для отдельных компонентов. Сахароза обладает наибольшим синергическим эффектом в смеси с хлористым натрием для солечувствующей клетки.

5. Растворы аминокислот так же, как и водные экстракты кормовых растений, возбуждают одну или несколько рецепторных клеток. Структура импульсного ответа индивидуальна для каждого раздражителя.

Список использованной литературы

1. Елизаров Б. А., Сеницина Е. Е. Контактные хеморецепторы комара *Aedes aegypti* L.— Зоол. журн., 1974, т. 53, № 4, с. 577—584.
2. Сеницина Е. Е. Биоэлектрическая активность контактных хеморецепторных сенсилл комара и пищевые реакции на двухкомпонентные растворы.— Энтотол. обзор., 1971, т. 50, вып. 2, с. 267—274.
3. Blom F. Sensory activity and food intake: a study of input-output relationships in two phytophagous insects.— *Neth. J. Zool.*, 1978, vol. 28, p. 277—340.
4. Boer G., Dethier V. G., Schoonhoven L. M. Chemoreceptors in preoral cavity of the tobacco hornworm, *Manduca sexta* and their possible function in feeding behaviour.— *Ent Exp. Appl.*, 1977, vol. 21, p. 287—298.
5. Dethier V. G. Electrophysiological studies of gustation in lepidopterous larvae. 11. Taste spectra in relation to food-plant discrimination.— *J. Comp. Physiol.*, 1973, vol. 82, p. 103—134.
6. Dethier V. G., Kuch J. H. Electrophysiological studies of gustation in lepidopterous larvae. 1. Comparative sensitivity to sugars, amino acids and glycosides.— *Z. vergl. Physiol.*, 1971, vol. 72, p. 343—363.
7. Erickson J. M., Feeny P. Sinigrin: a chemical barrier to the black swallowtail butterfly, *Papilio polyxenes*.— *Ecology*, 1974, vol. 55, p. 103—111.
8. Hodson E. S., Roeder K. D. Electrical response of insect chemosensory neurons to normal stimuli.— *Anat. Rec.*, 1954, vol. 120, p. 718.
9. Ma W. C. Dynamics of feeding responses in *Pieris brassicae* L. as a function of chemosensory input: a behavioral, ultrastructural and electrophysiological study.— *Med. Landbauwhogesch Wageningen*, 1972, vol. 72, p. 111—162.

- 10 Ma W. C. Mouth parts and receptors involved in feeding behavior and sugar perception in the African armyworm, *Spodoptera exempta* (Lepidoptera, Noctuidae).— Symp. Biol Hung, 1976, vol. 16, p. 139—151.
11. Schoonhoven L. M., Dethier V. G. Sensory aspects of host-plant discrimination by lepidopterous larvae.— Arch. Neerl. Zool., 1966, vol. 16, p. 497—530.

Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова

Поступило
2.1 1984

**Electrophysiological investigation of the contact chemoreceptors
in caterpillar of the old world bollworm, *Heliothis armigera***

B. Muminov, E. Sinitsina

Summary

The electrophysiological responses of the styloconic lateral maxillary sensillum of *Heliothis armigera* larvae to sodium chloride, carbohydrates, amino acids and plant extracts were tested. Solutions of sodium chloride stimulated one or two cells depending on the concentration. Carbohydrate solutions mainly stimulated one cell. The stimulating effect of binary mixtures of salt and carbohydrate was considerably higher for each single cell than the effect of unicomponent solution. Amino acids and aqueous plant extracts induced an afferent burst of impulses in one or several cells. The burst structure has been determined by the nature of the stimulus. Each receptor cell of the sensillum of *Heliothis armigera* larvae has a wide spectrum of sensibility, as it has been shown for larvae of other lepidoptera species.

УДК 595.7—11

Реферат

Электрофизиологическое исследование контактных хеморецепторов гусениц хлопковой совки. Муминов Б. А., Синицина Е. Е.— Хеморецепция насекомых, 1987, № 9, с. 59—70.

Для контактных хеморецепторов латеральной стилоконической сенсиллы максилл гусениц хлопковой совки получены ответы на растворы хлористого натрия, углеводов, аминокислот и водные экстракты растений. Растворы хлористого натрия в зависимости от концентрации возбуждают одну или две клетки, растворы углеводов — преимущественно одну. Стимулирующий эффект бинарных смесей соли и углеводов для каждой отдельной клетки значительно выше, чем однокомпонентные растворы. Аминокислоты и водные экстракты растений вызывают афферентный залп импульсов одной или нескольких клеток. Структура залпа определяется конкретным видом стимула. Каждая рецепторная клетка сенсиллы у гусеницы хлопковой совки имеет широкий спектр чувствительности, что уже отмечалось для гусениц других видов.

Библиогр. 11 назв. Ил. 8. Статья на рус., резюме на англ. яз.